

Continuità aziendale e strumenti per la soluzione della crisi d'impresa

Pettirossi, V.
Dipartimento di Economia (UNIPG)

Parole chiave: Crisi d'impresa - Accordi di ristrutturazione dei debiti - Continuità aziendale - *Par condicio creditorum* - Procedure concorsuali

Classificazione JEL: K20

Introduzione (max 100 parole)

L'importanza di garantire norme idonee alla celere emersione dello stato di crisi ed alla reazione al medesimo è veicolata dal nuovo Codice della Crisi. L'indirizzo è quello della valorizzazione degli strumenti negoziali di risoluzione della crisi nell'ottica del risanamento dell'impresa, rispetto ai quali si assiste, però, ad una contaminazione di elementi tipici della concorsualità per realizzare obiettivi di interesse generale quali la conservazione della continuità aziendale, che deve trovare bilanciamento con l'interesse al soddisfacimento dei creditori. Obiettivo dell'analisi è la comprensione dei nuovi istituti in un'ottica di concorrenzialità tra i medesimi e loro strumentalità alla salvaguardia dei valori aziendali.

Metodo (max 100 parole)

La ricerca è condotta a partire dall'analisi delle norme di diritto positivo che disciplinano i nuovi strumenti di regolazione della crisi d'impresa, in funzione della loro attitudine alla preservazione del valore della continuità aziendale e avendo riguardo al bilanciamento degli interessi sottesi agli istituti (continuità aziendale/interesse al soddisfacimento dei creditori). Saranno analizzati la dottrina di riferimento e i casi giurisprudenziali relativi alle prime applicazioni dei nuovi istituti.

Risultati (max 100 parole)

La ricerca è orientata alla comprensione dei nuovi strumenti per la soluzione della crisi, ponendo attenzione alle implicazioni che la nuova disciplina ha in termini sistematici sulla ripartizione "accordi negoziali"- "procedure concorsuali", sulla *par condicio creditorum* e sul ruolo del Tribunale nel bilanciamento degli interessi in gioco; alle eventuali criticità sottese alle norme che possono essere ostative al perseguimento delle finalità dichiarate; al rapporto tra accesso ad un procedimento di risoluzione della crisi, selezione dello strumento e adempimento degli

obblighi di cui al secondo comma dell'art. 2086 c.c. in materia di adeguati assetti organizzativi.

Bibliografia

- Fabiani M., 2023. Sistema, principi e regole del diritto della crisi d'impresa.
- Aiello M., 2023. La protezione del debitore nel codice della crisi: un approccio sistematico. *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 311-333.
- Cossu F., 2023. Going concern agreement as an instrument bridging the gap between cram-down in the Italian legal system and the EU Directive no. 1023/2019. *Il Nuovo Diritto delle Società*, 47-64.
- Di Marzio F., 2011. *Il diritto negoziale della crisi d'impresa*, Milano.
- Fabiani M., 2016. Gli accordi di ristrutturazione nella cornice della tutela dei diritti e la rilevanza della fattispecie speciale di cui all'art. 182 septies l. fall. in chiave di collettivizzazione della crisi, Nota a ord. Cass. sez. I civ. 20 aprile 2016, n. 7958; decr. Trib. Milano sez. fall. 11 febbraio 2016; Trib. Udine sez. II 19 maggio 2016, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, fasc. 8-9, pp. 917-929.
- Rordorf, R., 2013. Tutela dei diritti e ragionevolezza economica, in *Quest. Giust.*, n. 6, p. 20 ss.

Progetti finanziati coinvolti

Nessuno progetto finanziato coinvolto.

DOI 10.5281/zenodo.10053806.